

FIRIBGARLIK JINOYATLARINI TERGOV QILISHDA YUZLASHTIRISH TERGOV HARAKATINI O'TKAZISHNING AYRIM XUSUSIYATLARI

Usmanaliev Najmiddin Qo'shboq o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
"Tergov faoliyati" kafedrası o'qituvchisi

Abdumutalipov A'zamxon Maxmudjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-bosqich kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11649323>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda mulkning xilma-xil shakllari muhofazasini kuchaytirish, mulkiy huquqlar kafolatlarini belgilash, iqtisodiyot asoslariga yo'naltirilgan jinoyatlarga qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta'minlash sud huquq tizimini yanada isloh qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanib, ushbu sohani tadqiq etishga bag'ishlangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: mulk, iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, firibgarlik, yuzlashtirish, tergov harakati.

Dunyo hamjiyati turli tahlikali vaziyatda, xalqaro ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar hamda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi mulkiy xarakterdagi bitimlarni onlayn internet platformalari orqali rasmiylashtirish jarayonlarining takomillashganligi butun dunyo iqtisodiy tizimining barqaror rivojlanish mexanizmiga, qolaversa aholi qatlamining o'zlariga tegishli bo'lgan molmulkning firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritish kabi holatlarni amalga oshirilishining soddalashishiga, shuningdek, ushbu turdagi jinoyatning butunjahon miqyosida latentligi yuqori bo'lgan jinoyatlardan biriga aylanib borayotganligiga sabab bo'lmoqda.

Mulk huquqning daxlsiz ekanligi bois uni har qanday jinoiy tajovuzlardan muhofaza qilish, firibgarlik uchun jinoiy javobgarlik belgilash, firibgarlik jinoyatni tergov qilish, jinoyat tufayli etkazilgan mulkiy zararni qoplash, jinoyat hamda jinoyat protsessual qonunchilikni takomillashtirish, molmulkka qarshi jinoyatlarni oldini olishga hamda unga qarshi kurashishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Firibgarlik jinoyatini tergov qilish jarayonida yuzlashtirish tergov harakatini o'tkazish davomida e'tibor berishi lozim bo'lgan holatlar, firibgar jinoyatchi shaxsiga kriminologik tasnif, jamiyatdagi iqtisodiy-ijtimoiy vaziyat, shaxsning psixologik va ijtimoiy mavqei, oilada olingan tarbiyaga yoki mehnat qilish jarayoni tashkillashtirilgan muhitga alohida bog'liqligi holatlari,

shuningdek, firibgarlikning sabablari va unga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlashga etibor berish lozim.

Firibgarlik sodir etgan shaxslar ko'p hollarda zarur malaka hamda mutaxassislikka ega bo'lganligi, o'z mehnat faoliyatlari yoki mansab vakolatlaridan kelib chiqqan holda odamlarning ishonchiga kirib, yoki jabrlanuvchilar odatda firibgar shaxsi yoki mavqei haqida yanglish tasavvurga ega bo'lish, ishonch bildirish, aldanib qolishlariga olib kelgan. Yuzlashtirish tergov harakati bu ilgari so'roq qilingan ikki shaxs ko'rsatuvlari o'rtasida jiddiy qarama-qarshiliklar bo'lganda ularning sababini aniqlash va qarama qarshiliklarga oydinlik kiritish shu jumladan, dalillarni tekshirishga qaratilgan tergov harakatidir.

Yuzlashtirish tergov harakatini o'tkazish tartibi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksida ko'rsatilgan bo'lib, yuzlashtirish tergov harakatidan avval shaxslarni so'roq qilish basharti ularning aynan bir xil fakt va holatlarga nisbatan bergan ko'rsatuvlarida jiddiy qaramaqarshiliklar bo'lsa, so'roq qilingan ikki shaxs o'rtasida bir vaqtning o'zida har ikkalasining ishtirokida ularning ko'rsatuvlar olinadi va bu qaramaqarshiliklarning sabablarini aniqlash uchun yuzlashtirishda gumon qilinuvchi, sudlanuvchi, ayblanuvchi, jabrlanuvchi va guvoh bir vaqtning o'zida qarama qarshi o'tirgan holda videokameraga olingan holatda bo'lgan hodisaga oydinlik kiritiladi.

Jinoyat-protsessual qonunida yuzlashtirishda faqat ikki shaxsni yuzlashtirib so'roq qilishga ruxsat beradi. Yuzlashtirish davomida shaxs bo'lib o'tgan voqea xususida o'zining sub'ektiv taassurotlarini aytib berishi tayin. Chunki ob'ektiv holat va voqealar inson ongida bir xilda aks etmasligi tabiiy hodisa hisoblanadi. Muayyan haqiqiy holatni aniqlash uchun surishtiruvchi, tergovchi, aniq faktlar yoki ma'lumotlarga tayanadi. Albatta, bu mavjud qarama-qarshiliklarni bartaraf qilishni talab qiladi. Ko'rsatuvlardagi qarama-qarshiliklar ba'zida ob'ektga to'la ravishda, boshqa hollarda esa uning muayyan tarkibiy qism va bo'laklariga, ichki va tashqi tuzilishiga tegishli bo'lishi mumkin. Qarama-qarshiliklarning sababi bo'lib, faktlarni qasddan buzib ko'rsatish, shuningdek, voqelikni noto'g'ri qabul qilish, yomon xotira yoxud real holatni noaniq bayon qilish bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Yuzlashtirib so'roq qilish orqali tekshiriladigan faktlar ko'p bo'lsa, u holda har biri bo'yicha xronologik yoki mantiqiy ketma-ketlikda so'roq qilinib yuzlashtirish savol-javob tarzida yoki har bir savolga ikkala ishtirokchi ham ketma ket javob beradi. Noto'g'ri ko'rsatuv berayotgan shaxs ikkinchi ishtirokchi ko'rsatuvlarini eshitib, ko'rgan yoki eshitgan narsalarini ketma-ket eslaydi

hamda o'z ko'rsatuvidagi xatolarini tuzatadi. Ba'zan yuzlashtirilayotgan ishtirokchilarning ikkalasi ham so'roq qilish davomida kelib chiqqan qarama-qarshiliklarni tushunib etib, ularni bartaraf qilishga harakat qiladi. Shunda ham qarama-qarshiliklar bartaraf etilmasa, ularni aniqlash so'roq qilish hamda boshqa tergov harakatlari bilan davom ettiriladi.

Yuzlashtirilayotgan shaxslardan biri voyaga etmagan shaxs bo'lsa, ushbu tergov harakatini o'tkazishda pedagog yoki psixolog, ota-onasi, yaqin qarindoshlari yoki qonuniy vakili, agar voyaga etmagan shaxs ayblanuvchi tariqasida yuzlashtirilayotgan bo'lsa, himoyachi ham ishtirok etishi shart hamda zarur bo'lsa ekspert, shuningdek tarjimon ham tergovchi ruxsati bilan ishtirok etishi mumkin. Voyaga etmagan shaxs ishtirokida yuzlashtirish o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilayotganda tergovchi ushbu harakatning xosligini e'tiborga olishi, shuningdek, uni voyaga etmagan guvoh (jabrlanuvchi)ni so'roq qilishni belgilaydigan tartibga muvofiq o'tkazishini nazardan chetda qoldirmasligi kerak. Bu tartib so'roqda psixolog yoki pedagoglarning, voyaga etmaganning yaqin qarindoshlari yoki qonuniy vakillarining ishtirokini, shuningdek, voyaga etmagan ayblanuvchi himoyachisining tergov harakatlarida ishtirokini yuzlashtirishga nisbatan ham tatbiq etilishini nazarda tutadi.

Yuzlashtirish natijalari har xil bo'lishi mumkin:

- 1) har bir ishtirokchi o'z ko'rsatuvlarini tasdiqlashi;
- 2) oldin yolg'on ko'rsatuvlar bergan shaxs ularni o'zgartirishi va to'liq yoki qisman to'g'ri ko'rsatuvlar berishi;
- 3) oldin to'g'ri ko'rsatuvlar bergan shaxs endi yolg'on ko'rsatuv berishi;
- 4) yuzlashtirish ishtirokchilaridan biri ko'rsatuv berishdan bosh tortishi
- 5) ikkala ishtirokchi ham ko'rsatuv berishdan bosh tortishi.

Xulosa qilib aytganda, firibgarlik jinoyatlarida yuzlashtirishning har qanday natijasi ham ko'rsatuvlardagi qarama-qarshiliklarning bartaraf etilishiga olib keladi, bu esa yangi dalillar to'plash bo'yicha protsessual faoliyatda samara beradi. Yuzlashtirish davomida himoyachi ishtiroki hamda video tasvir olish ham dallilar muqobilligini ta'minlanishiga olib keladi. Firibgarlik jinoyati yuzlashtirish davomida firibgar shaxs vaziyatdan chiqish uchun yolg'on ishlatishi, dalil yo'qligini ro'kach qilib turishi, bundan tashqari shaxs ko'rsatmalari orqali shaxs javobgarlik tortish mumkin bo'lmaganligi uchun qo'shimcha dalillar to'plash lozim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Муродов Б., Қулбеков О. Номусга тегиш жиноятларини тергов қилишда исботланиши лозим бўлган ҳолатлар //Общественные науки в

- современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 98-104.
2. Муродов Б.Б. Основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности (опыт Узбекистана) //Вестник экономической безопасности. – 2016. – №. 1. – С. 177-182.
3. Муродов Б.Б. Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2016. – №. 3. – С. 47-50.
4. Муродов Б. Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2017. – №. 1. – С. 69-72.
5. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитациии невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инноватсии. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
6. Суюнов Ш., Хусинов Ш. Рецидив жиноятчилик тушунчаси ва унинг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 150-156.
7. Суюнов Ш., Исмайлова Ш. Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этиладиган жиноятларни тергов қилишда юзлаштириш тергов ҳаракатининг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 140-144.
8. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

